

Dezembro/2024 - Edição Especial

Uma publicação para todos!
www.ccvisat.ufba.br

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E OCUPACIONAL DE TRABALHADORAS(ES) DAS PRAIAS DE SALVADOR/BA, 2023/2024

Este boletim é um dos produtos derivados da pesquisa “Perfil epidemiológico e caracterização das doenças, acidentes e agravos em trabalhadoras e trabalhadores de praias em Salvador/BA” realizada pelo Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador (PISAT) - Instituto de Saúde Coletiva (ISC) - Universidade Federal da Bahia (UFBA), com a coordenação do Professor Cleber Cremonese.

- Foram entrevistadas(os) **579** trabalhadoras(es) de praias da cidade, com 14 anos ou mais, presencialmente em cinco faixas de areia de Salvador/BA;
- A coleta de dados aconteceu entre os meses de **novembro/2023** e **março/2024**;
- Foram utilizados **aparelhos celulares** para coletar as informações;
- O projeto teve **aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva - Universidade Federal da Bahia** CAAE: 68859623.0.0000.5030.

Autoria própria. Imagem meramente ilustrativa.

Gênero

Pessoas com Deficiência (PcD)

6%

Identificaram-se como PcD. A deficiência com maior ocorrência foi visual.

Raça/Cor

Povos originários

O estudo questionou se as pessoas faziam parte de **comunidades indígenas** (2%) ou **quilombolas** (4%).

57%

das pessoas que se declararam **quilombolas** estavam na faixa de areia entre Tubarão e São Tomé de Paripe.

Idade

A média de idade foi de

41 anos.

Em média, começaram o trabalho remunerado com

14 anos.

Escolaridade

Pós-Graduação **0,4%**
 Nunca estudou **2,6%**
 Ensino Superior **4%**

Ensino Fundamental **41%**

Ensino Médio **52%**

Tempo de trabalho

Trabalhadoras(es) costumam ficar nas praias, em média

10 horas por dia.

Autoria própria.

Principal atividade remunerada

Relataram o uso de EPI durante o trabalho (protetor solar, boné, luvas, óculos de sol etc.).

86%

relataram nunca ter recebido treinamento ou qualificação para trabalhar nas praias.

88%

relataram nunca ter recebido apoio da Prefeitura Municipal de Salvador.

46%

trabalham, principalmente, CAMINHANDO.

73%

carregam peso diariamente durante o trabalho.

Onde faz necessidades fisiológicas

Onde adquire água para beber

Autoria própria.

39%

já sofreram **violência ou ameaça** durante o trabalho.

32%

foram **impedidos de trabalhar** temporariamente.

Tratamento que recebe dos clientes

70%

avaliaram como "ótimo" ou "bom" o tratamento que recebem dos clientes.

Ambiente de trabalho

78%

avaliaram como "ótimo" ou "bom" seu ambiente de trabalho.

O trabalho nas praias é a única fonte de renda para **74%**.

Entre os outros, **57%** encontram nas praias o seu principal meio de sustento.

Em média, trabalhadoras(es) das praias de Salvador ganham

R\$ 70,00 por dia.

Autoria própria.

Autoria própria.

Apenas **28%** contribuem atualmente para o INSS.

A ausência de contribuição impede o acesso a benefícios por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente (Brasil, 1991).

As **Doenças Crônicas Não Transmissíveis** (DCNT) estão entre as principais causas de óbito no mundo e representam grande parte do investimento em saúde. Elas se referem a um conjunto de agravos com diversos fatores de risco, caracterizados por sua longa duração, alterações ao longo do tempo e possível agudização (Brasil, 2021). Neste estudo, a pergunta se refere a um diagnóstico prévio, feito por profissional médico. Não foram realizados exames ou aferições durante a coleta de dados.

As prevalências foram:

Aplicação do instrumento SRQ-20

38%afirmaram
dormir mal.**18%**Afirmaram considerar o trabalho
penoso, causa de sofrimento.

A prevalência de **ideação suicida** encontrada em trabalhadoras(es) das praias de Salvador foi de **8%**.

Aplicação do instrumento SF-12

A partir da pergunta "Em geral, o(a) sr(a) diria que sua saúde é:",

Nos últimos 12 meses...

18%

afirmaram ter histórico de **LER** (Lesão por esforço repetitivo) ou **DORT** (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho).

25%

afirmaram ter histórico de **doenças e infecções de pele**, sem definição específica do tipo, podendo ser crônicas ou agudas.

21%

afirmaram ter sofrido **exposição à material biológico** (fluídos corporais, agulhas sujas etc.).

40%

afirmaram ter sofrido algum **acidente de trabalho** recentemente.

Tipos de acidentes de trabalho

61%

tem cadastro no CadÚnico.

74%informaram utilizar o **Sistema Único de Saúde** na maioria das vezes que precisam de atendimento.**70%**afirmaram ter recebido a visita de **Agentes de Endemias** em suas moradias e/ou estabelecimentos comerciais.**60%**afirmaram **nunca ter recebido** a visita de **Agentes Comunitários de Saúde** em suas moradias.

Autoria própria.

94%afirmaram **nunca ter procurado** por serviços voltados aos trabalhadores, sendo citados os CERESTs como exemplo.

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CERESTs) são unidades especializadas do SUS que atuam no atendimento à saúde dos trabalhadores (tanto os já acidentados no trabalho como para atuação preventiva) e tem como principal objetivo a implantação da Atenção Integral à Saúde do Trabalhador no SUS (Brasil, 2006).

Foi perguntado as(os) trabalhadoras(es): "O que você acredita que falta para realizar melhor seu trabalho nas praias?"

*era possível responder a múltiplas demandas, não totalizando 100%.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jul. 1991.

BRASIL. Ministério da Saúde. Para saber as coisas: falando da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e doenças relacionadas ao trabalho. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 2021-2030. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. 118 p.

CANVA. Design Gráfico Online. 2023. Disponível em: <https://www.canva.com/>.

FLATICON. Ícones e Figurinhas Vetoriais - PNG, SVG, EPS, PSD e CSS. 2023. Disponível em: <https://www.flaticon.com/br/>.

Equipe responsável: Thayane Silva Nunes, Joelma Marques Rodrigues, Jailma dos Santos Silva e Wiler de Paula Dias, com orientação de Cleber Cremonese e apoio administrativo de Jeórgia Rosado.

Universidade Federal da Bahia. Instituto de Saúde Coletiva. Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador. Campus Universitário do Canela, Rua Basílio Gama s/n, Salvador/Ba. Telefone: 71 32837418.

APOIO

Acesse: www.ccvisat.ufba.br